

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**Матеріали
XII Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів
та молодих вчених**

**ОБ'ЄДНАНІ НАУКОЮ:
перспективи міждисциплінарних
досліджень**

Київ

2025

УДК: 001.2:001.83(477) (062)

ББК 72.4:20 (4Укр) я73

Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень. Київ, 2025. – 386 с.

Організаційний комітет: д. біол. н., професор Ганна ТОЛСТАНОВА; к. екон. н. Павло КУХТА; к. фіз-мат. н. Роман ОСТАПЕНКО; к. екон. н. Яна ДЕРБЕНЬОВА; к. психол. н. Аліна ПРОСКУРНЯ; д-р філос., Тетяна ТЕСЬОЛКІНА; аспірант Валентин ЗАЦЕПЛО; аспірант Михайло ТАСЕНКО; аспірант Нікіта СКИБИЦЬКИЙ; аспірант Олександр МОХОНЬКО; аспірантка Людмила КОРЖАН; аспірантка Марія КНДІЙ; аспірантка Анастасія ПЕДОСЕНКО; аспірант Павло ШТЕЛЬМАХ; аспірант Олександр МИХАЙЛЧЕНКО; докт. філос. Володимир ПЕТРІВСЬКИЙ; докт. філос. Марія ДЕНИСЮК.

Верстка: Р.ОСТАПЕНКО, М. ДЕНИСЮК, Н. СКИБИЦЬКИЙ, Т. ТЕСЬОЛКІНА

XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» проходила 20–21 листопада 2025 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з нагоди Всесвітнього дня науки задля миру та розвитку. У цьому збірнику праць опубліковані матеріали конференції в авторській редакції.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2025

© Автори, 2025

НАУКОВІ ПАРКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ WINWIN

Михайліченко О.С.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
oleksandr.mykhailichenko.law@knu.ua

Вступ. Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року № 1351-р («Стратегія WINWIN») фактично визначила інноваційну діяльність у сфері охорони здоров'я («MedTech») як окрему специфічну галузь інновацій на стику юридичної, економічної та медичної наук [1]. Стратегія передбачає, що наукові парки спроможні допомогти виконати два завдання у напрямі MedTech: (1) залучити інвестиції, реалізувати спільні Research & Development проєкти (як частину економічних завдань); (2) та посилити співпрацю між ЗВО, державою та підприємствами в межах функціонування наявних наукових парків (як частина інфраструктурних завдань).

Наукові парки – це юридичні особи, які в розумінні Закону України «Про наукові парки» № 1563-VI («Закон № 1563-VI») створюються у формі господарського товариства та повинні мати у складі учасників не менше одного закладу вищої освіти та/або наукової установи. Водночас Стратегія WINWIN не розглядає безпосередньо особливості чинного правового режиму наукових парків чи специфіку їх реалізації у сфері охорони здоров'я [2, с. 7]. Мета тез – підвищити обізнаність наукової спільноти щодо поточних рис діяльності наукових парків та підготувати підґрунтя для більш розлогих напрацювань з акцентом на розвиток інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я.

Матеріали і методи. Для цілей дослідження застосовувались нормативно-правові акти, стратегії щодо наукових парків та інноваційної діяльності у сфері охорони здоров'я, статті фахових наукових джерел, а також вебсайти вже наявних в Україні наукових парків медичного спрямування. Застосовано методи синтезу (для об'єднання розрізнених даних щодо наукових парків у сфері охорони здоров'я та поза нею у цілісну картину), дедукції (для формування висновків на основі закономірностей наукових парків та їх застосування до сфери MedTech) та формально-юридичний (для тлумачення правових норм).

Результати. Відкриті джерела свідчать про наступні законодавчі недоліки та особливості, які не враховуються напряму Стратегією WINWIN в частині регулювання діяльності наукових парків у сфері охорони здоров'я.

Закон № 1563-VI не містить вимог щодо механізмів ефективного нагляду за науковими парками. Лише ч. 6 ст. 13 вказує, що заклад вищої освіти та/або наукова установа здійснюють контроль за діяльністю наукового парку, щорічно заслуховують звіти про його діяльність без конкретизації. При заснуванні наукових парків в рамках Стратегії WINWIN наведена норма потребуватиме додаткового перегляду, адже на тлі розширення державної підтримки підвищується ризик появи етично сумнівних або науково необґрунтованих проєктів.

Однією з основних перепон є також високе податкове навантаження (адже парки повноцінно сплачують ЄСВ, ПДВ, ПДФО та військовий збір), яке позбавляє наукові парки можливостей інвестувати у довгострокові медичні проекти. Галузь охорони здоров'я є надзвичайно ресурсомісткою: створення лабораторій, закупівля медичного обладнання, проведення клінічних випробувань вимагають значних фінансових вкладень. Відсутність дієвих податкових стимулів робить біомедичні стартапи фінансово вразливими та менш привабливими для інвесторів. У 2021–2023 роках жоден із наукових парків не здійснював імпорту обладнання, товарів чи послуг [3]. Надання митних і податкових пільг таким суб'єктам не призведе до втрат бюджету, натомість може стати стимулом для розвитку наукових парків у напрямі MedTech, де імпордне обладнання є критично необхідним.

Однак, наявна кількість наукових парків у сфері охорони здоров'я не дозволяє вказувати на конкретні недоліки, пов'язані виключно з медичною специфікою. Адже станом на 4 лютого 2025 року в Україні створено лише 37 наукових парків, з яких вдалося виокремити лише такі медичні організації як ТОВ «Науковий парк «КАРДІО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 42133009) та ТОВ «Науковий парк «Профілактична медицина» (код ЄДРПОУ: 42133009) [4]. Інші наукові парки засновані у співпраці з немедичними закладами вищої освіти або не охоплюють прямо питання медичної галузі. Відтак залишається невідомим, яким чином Стратегія WINWIN описуватиме тенденції діяльності саме медичних наукових парків. Імовірно, створення та функціонування таких парків розглядатиметься в межах ініціативи «Science City», яка передбачає податкові та митні пільги, розповсюдження правового режиму Дія.City на наукові парки відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку наукових парків».

Висновки. Наукові парки у сфері охорони здоров'я мають значний потенціал розвитку, але загалом характеризуються особливостями, притаманними науковим паркам інших напрямів. Запровадження вимоги щодо мінімальної участі закладів вищої освіти та наукових установ у статутному капіталі таких парків сприятиме запобіганню зловживанням їхнім статусом і посиленню контролю за діяльністю цих організацій. На теоретичному рівні такі зміни можуть забезпечити позитивний вплив на розвиток медичних інновацій, проте їхній довгостроковий ефект стане очевидним лише у контексті практичної реалізації та результативності виконання Стратегії WINWIN. Окремого аналізу потребуватиме можлива суперечність між комерційною метою парків та сучасними соціальними завданнями у сфері охорони здоров'я. Чинне законодавство визначає наукові парки як підприємницькі товариства, орієнтовані на прибуток. Однак, без спеціальних галузевих запобіжників, це створює ризик того, що комерційні інтереси, наприклад, у ціноутворенні на життєво важливі препарати, домінуватимуть над інтересами пацієнтів та держави.

Література:

1. Про схвалення Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від

31.12.2024 № 1351-р. База даних «Законодавство України». URL: <https://bit.ly/4hFuna9> (дата звернення: 25.10.2025).

2. Галузева стратегія: медичні технології (MedTech). Міністерство цифрової трансформації України. URL: <https://bit.ly/47pWPJC> (дата звернення: 25.10.2025).

3. Напольских О. Наукові парки: чому вони на часі? Економічна правда. 2025. URL: <https://bit.ly/4qtrDly> (дата звернення: 25.10.2025).

4. Українська стратегія інновацій і розвиток наукових парків: як об'єднати зусилля науки, держави і бізнесу. Міністерство освіти і науки України. 2025. URL: <https://bit.ly/4nriC9S> (дата звернення: 25.10.2025).